

Strategi Perkembangan Pembelajaran Sejarah Abad 21

Zainal Abidin

Email: 1910111110004@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Artikel ini pada dasarnya membahas strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan atau media/sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan bahwasanya pembelajaran sebaiknya diarahkan pada rekonstruksi nilai-nilai karakter melalui cerita sejarah. Pada kegiatan pembelajaran, fokus utama dalam kegiatan pembelajaran bukanlah ekspositori oleh guru, akan tetapi sebisa mungkin lebih ditekankan untuk inquiri. Selain itu, artikel ini juga memberikan pandangan tentang perkembangan pembelajaran sejarah di abad 21 yang dimana teknologi dan media sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran. Apalagi saat pandemi COVID-19 yang sedang marak, sehingga penggunaan teknologi, terutama dalam bidang pendidikan sangat diperlukan agar proses belajar mengajar dapat terlaksana dengan optimal.

PENDAHULUAN

Pendidikan sejarah mempunyai faktor penting dalam membangun karakter masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pada perkembangan sistem pengajaran di sekolah, dimana mata pelajaran Sejarah dalam Permendiknas Nomor 22 tahun 2006, yakni “mengandung nilai-nilai kepahlawanan, keteladanan, kepeloporan, patriotisme, nasionalisme, dan semangat pantang menyerah yang mendasari proses pembentukan watak dan kepribadian peserta didik”. Melalui mata pelajaran sejarah, pendidikan karakter dapat diintegrasikan dalam materi-materi pelajaran dan proses pembelajarannya. Dalam melakukan pembelajaran sejarah, kita sebelumnya harus mengetahui strategi apa saja yang harus di ajarkan pada peserta didik. Menurut Sartono Kartodidjo dalam Heri (2014:35), pembelajaran sejarah tidak hanya mengingat sebuah kisah ataupun peristiwa, nama, tempat, angka dan tahun, tetapi juga sebagai fakta yang memberikan penyadaran atau membangkitkan kesadaran pada peserta didik.

Pada dasarnya strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan atau

media/sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Konsep tersebut menjelaskan bahwa dalam strategi terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu; peserta didik, pendidik, media dan sumber belajar (Susanto, 2014: 94). Strategi pembelajaran juga berkaitan dengan model, metode, teknik, serta pendekatan. Dalam menyusun strategi pembelajaran, tidak lepas dari teori konstruktivisme yang menekankan pada setiap individu bahwa mereka harus bisa menyusun dan merancang pengetahuan. Strategi pembelajaran berdasarkan konstruktivisme ini menghendaki para guru agar mampu merancang sebuah desain pembelajaran yang dapat membuat siswa mampu merancang, menyusun, dan mendapatkan pengetahuan sendiri.

Sistem pembelajaran sejarah yang dikembangkan tidak lepas dari pengaruh budaya yang telah ada sebelumnya, yang dimana model pembelajaran tersebut hanya bersifat satu arah dan guru menjadi sumber pengetahuan utama dalam kegiatan pembelajaran menjadi sangat sulit untuk diubah. Strategi pembelajaran yang kurang adaptif tersebut bisa menyebabkan pembelajaran tidak berjalan dengan optimal dan belum mampu menanamkan nasionalisme kepada peserta didik, sementara berbagai tantangan serta kendala dalam menanamkan nasionalisme semakin berkembang.

Seperti yang telah dijelaskan dalam Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan bahwasanya pembelajaran sebaiknya diarahkan pada rekonstruksi nilai-nilai karakter melalui cerita sejarah. Pada kegiatan pembelajaran, fokus utama dalam kegiatan pembelajaran bukanlah ekspositori oleh guru, akan tetapi sebisa mungkin lebih ditekankan untuk inquiri. Strategi pembelajaran sejarah diperlukan agar dapat memberikan makna dan kesan bagi peserta didik, Dengan demikian, pembelajaran yang dilakukan secara optimal dapat mempengaruhi keberhasilan dalam strategi pembelajaran sebagai upaya penyadaran terhadap jati diri bangsa dan membangun karakter para peserta didik.

STRATEGI PEMBELAJARAN DALAM SIKLUS PEMBELAJARAN

Proses pembelajaran dimulai dengan perencanaan (penyusunan perangkat pembelajaran), kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Apabila perencanaan dapat terlaksana dengan baik, maka kegiatan pembelajaran juga mempengaruhi kinerja dari perencanaan tersebut. Dan untuk mengetahui kualitas pembelajaran, diperlukan evaluasi yang kemudian hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran adalah desain atau tindakan yang akan dilakukan dalam proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran berisi target kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran, sumber dan media pembelajaran serta evaluasi pembelajaran. Sebagai sebuah desain, perencanaan pembelajaran harus menunjukkan relevansi antar komponen sehingga mejamin terlaksananya pembelajaran dan tercapainya tujuan pembelajaran (Susanto, 2014: 85).

Hubungan perencanaan dengan strategi pembelajaran sejarah terdapat pada pengertiannya, yang dimana komponen-komponen yang terdapat dalam perencanaan pembelajaran selanjutnya diteruskan ke dalam strategi pembelajaran sejarah. Strategi pembelajaran merupakan rencana yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antar peserta didik, pendidik, dan juga media pembelajaran. Reigeluth (dalam Rusmono, 2012: 21) mendefinisikan strategi merupakan kebiasaan terintegrasi yang mengatur komponen antara lain; pengaturan isi, penggunaan ulasan dan penjelasan, penggunaan contoh-contoh, penggunaan latihan dan cara-cara memotivasi siswa.

Keterkaitan antara model, metode, serta pendekatan dapat dilihat pada masing-masing pengertian dari ketiga unsur tersebut.

1.) Model

Pembelajaran sejarah dapat berjalan optimal apabila model pembelajaran yang diterapkan guru dalam mengajar dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Seperti Model belajar observasional yang merupakan sebuah usaha menanamkan nilai-nilai yang bersifat nasionalisme kepada peserta didik. Karena dalam model ini peserta didik dapat memahami nilai dari usaha mereka sendiri, sehingga siswa tidak merasa di intervensi saat belajar. Nilai nasional merupakan sebuah nilai yang sangat mudah untuk dipahami oleh peserta didik. Penerapan model tersebut dapat dilakukan dengan studi dokumenter tentang nasionalisme. Studi tentang pengembangan model berpikir sejarah dengan berbagai model evaluasi digunakan dan berkembang yang dimula dari ketidakpuasan terhadap konsep dan penilaian pembelajaran konservatif, sehingga solusi tentang pemikiran sejarah mempengaruhi penilaian dan evaluasinya (Subiyakto et al., 2020).

2.) Metode

Metode merupakan langkah spesifik dalam proses transfer informasi, apalagi berkaitan dengan pembelajaran sejarah. Metode dalam pembelajaran tidak hanya fokus dalam mencapai kompetensi, tapi juga membangun karakter peserta didik. Metode juga dapat merangsang siswa untuk mempelajari media pembelajaran dalam bentuk komunikasi, baik visual, audio, maupun audio-visual. Contoh lainnya yaitu penerapan metode hypnoteaching yang merupakan perpaduan antara pengajaran yang melibatkan pikiran sadar dan bawah sadar (Jaya, 2010: 41). Hypnoteaching adalah sebuah metode pembelajaran yang kreatif, unik, dan imajinatif. Sebelumnya peserta didik sudah dikondisikan untuk belajar dan juga dalam kondisi segar dalam menerima materi pembelajaran. Jadi ketika siswa diberikan hypnoteaching, mereka akan sangat nyaman terhadap lingkungan sekitarnya, baik terhadap guru, teman, maupun terhadap proses pembelajaran.

3.) Pendekatan

Pendekatan pembelajaran sejarah diajarkan sesuai dengan kedua unsur yang telah dijelaskan diatas, agar mampu membentuk masyarakat yang mempunyai kesadaran tentang dirinya sendiri dan juga masyarakat, baik dimasa lalu maupun dimasa mendatang. Menurut

Jacobsen, Eggen dan Kauchak (2009: 20), langkah-langkah dasar dalam pendekatan pengajaran tiga tahap ini adalah sebagai berikut; perencanaan (*planning*), penerapan (*implementing*), penilaian (*assessing*). Ketiga pendekatan tersebut memberi gambaran bahwa terdapat hubungan sistemik perencanaan, penerapan dan penilaian yang masing-masing dalam tahap pendekatan ini akan sangat mempengaruhi tahap selanjutnya.

Dari ketiga unsur yang telah dijelaskan, itu semua merupakan komponen-komponen yang terdapat dalam strategi pembelajaran. Meskipun pada dasarnya ketiga unsur tersebut tidak dijelaskan secara detail hubungannya, namun saling berkaitan satu sama lain. Secara garis besar strategi pembelajaran dapat disimpulkan sebagai serangkaian perencanaan yang mencakup pengajaran materi ajar, cara memaksimalkan kemampuan belajar peserta didik, cara menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, pengaturan materi ajar serta evaluasi hasil belajar dalam desain pembelajaran yang tersusun secara rapi (instruksional). Apabila semua rangkaian tersebut dapat tercapai, maka pembelajaran dapat berjalan dengan mulus tanpa hambatan.

PEMBELAJARAN SEJARAH ABAD 21

Pada saat ini kemajuan pada bidang teknologi ikut mempengaruhi kehidupan manusia. Perkembangan ini disebabkan oleh kemajuan *Information and Communication Technology* (ICT) dalam peradaban baru manusia abad ke-21. Untuk itu dunia pendidikan sebagai aspek yang juga ikut berpengaruh harus mampu mengikuti perkembangan *Information and Communication Technology* (ICT) atau yang dikenal di Indonesia dengan istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Perkembangan Teknologi dan Informasi menampilkan serta menyebarkan informasi pembelajaran baik secara audiovisual maupun multimedia. Kedua hal ini mampu mewujudkan yang disebut dengan Virtual Learning. Virtual Learning mengandung makna bahwa pembelajaran dapat menjadi sesuatu yang nyata dan realitas menjadi lebih menarik dan mampu mengkondisikan si peserta didik dimanapun dan kapanpun mereka berada. Pengertian dari makna tersebut juga sekaligus menjadi sebuah ciri pembelajaran abad 21. Kehadiran media dalam pembelajaran mampu menyederhanakan sesuatu yang rumit dan mengkonkritkan sesuatu yang abstrak sehingga siswa dapat mudah memahaminya (Karino, 2020: 2).

Menurut (Saefudin, 2008: 6) inovasi pendidikan adalah adalah suatu perubahan yang baru, dan kualitatif berbeda dari hal (yang sebelumnya) serta sengaja diusahakan untuk meningkatkan kemampuan guna mencapai tujuan tertentu dalam pendidikan. Inovasi dalam pendidikan dilakukan agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan mudah dan cepat. Ada banyak cara yang dilakukan agar pembelajaran sejarah abad 21 dapat tercapai, diantaranya dengan menggunakan media dalam proses pembelajaran. Penggunaan media dapat memberikan pengalaman baru bagi peserta didik dan juga meningkatkan mutu pendidikan. Media pembelajaran berfungsi untuk menyalurkan dan menyampaikan informasi pembelajaran

dari guru sebagai sumber kepada penerima adalah hal ini siswa sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sehingga proses belajar.

Untuk menghadapi tantangan abad ke-21 peserta didik bisa dibekali berbagai keterampilan melalui pembelajaran sejarah (Wiriaatmadja, 2000). Melalui imajinasi, peserta didik bisa menjadi siapapun atau berbuat apapun (tentu yang baik) dalam ingatan, pikiran, bayangan atau harapannya. Imajinasi merupakan kekuatan berpikir yang menggambarkan kreatifitas. Bagi peserta didik yang bisa mengembangkan imajinasinya yang berkaitan dengan masa lalu adalah bukan hanya karena yang bersangkutan cerdas melainkan juga kreatif, tetapi juga kecerdasan seperti itu tidak selalu dibangun melalui banyaknya materi pelajaran yang disampaikan.

Pembelajaran sejarah abad 21 mencoba menerapkan pembelajaran dengan media-media yang bersifat telekonferensi maupun sistem daring lainnya, seperti Zoom, Gmeet, Google Classroom, E-Learning, dan sebagainya. Apalagi saat ini kita berada di masa pandemi COVID-19 yang mengharuskan kita untuk menggunakan media pembelajaran yang rata-rata kebanyakan menggunakan teknologi telekonferensi dalam pembelajarannya. Sebab, teknologi ini sangat efektif digunakan karena kita dapat melihat secara langsung aktivitas para peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Namun dampak negatifnya menggunakan teknologi telekonferensi biasanya sering terjadi gangguan jaringan yang dialami oleh para pengguna.

Dengan adanya teknologi dalam melakukan belajar mengajar, membuat kita semakin mudah dalam berinteraksi satu sama lain. Meskipun terkadang gangguan jaringan bisa menghambat pembelajaran kita. Selain itu faktor penting lainnya dari pembelajaran daring ini yaitu siswa satu dengan yang lain bisa terjadi kesenjangan karena perbedaan tingkat literasi digital dan kepemilikan fasilitas.

SIMPULAN

Pada dasarnya strategi pembelajaran dapat diartikan sebagai perencanaan yang dilakukan untuk mengatur kegiatan interaksi antara peserta didik, pendidik, dan atau media/sumber belajar sehingga tujuan pembelajaran yang ditetapkan dapat tercapai. Konsep tersebut menjelaskan bahwa dalam strategi terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam pembelajaran, yaitu; peserta didik, pendidik, media dan sumber belajar (Susanto, 2014: 94). Proses pembelajaran dimulai dengan perencanaan (penyusunan perangkat pembelajaran), kegiatan pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Apabila perencanaan dapat terlaksana dengan baik, maka kegiatan pembelajaran juga mempengaruhi kinerja dari perencanaan tersebut. Dan untuk mengetahui kualitas pembelajaran, diperlukan evaluasi yang kemudian hasilnya menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan pembelajaran.

Perkembangan Teknologi dan Informasi menampilkan serta menyebarkan informasi pembelajaran baik secara audiovisual maupun multimedia. Kedua hal ini mampu

mewujudkan yang disebut dengan Virtual Learning. Virtual Learning mengandung makna bahwa pembelajaran dapat menjadi sesuatu yang nyata dan realitas menjadi lebih menarik dan mampu mengkondisikan si peserta didik dimanapun dan kapanpun mereka berada. Pengertian dari makna tersebut juga sekaligus menjadi sebuah ciri pembelajaran abad 21. Bagi peserta didik yang bisa mengembangkan imajinasinya yang berkaitan dengan masa lalu adalah bukan hanya karena yang bersangkutan cerdas melainkan juga kreatif, tetapi juga kecerdasan seperti itu tidak selalu dibangun melalui banyaknya materi pelajaran yang disampaikan.

REFERENSI

- Anis, M. Z. A., Putro, H. P. N., Susanto, H., & Hastuti, K. P. (2020). Historical Thinking Model in Achieving Cognitive Dimension of Indonesian History Learning. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(7), 7894-7906.
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Prawitasari, M. (2015). Metode Pembelajaran Hypnoteaching Melalui Mind Mapping dalam Pembelajaran Sejarah (Studi Pada Siswa Kelas XI IPS SMA PGRI 6 Banjarmasin).
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.
- Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).
- Supriatna, N. (2019). Pengembangan Kreativitas Imajinatif Abad Ke-21 dalam Pembelajaran Sejarah. *Historia: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, 2(2), 73-82.
- Sari, M. (2017). Peta Digital: Inovasi Pembelajaran Produktif Abad 21 dengan Smartphone dalam Pembelajaran Sejarah. In *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Pendidikan*.